

Modificación enzimática de la fibra de piña y su aplicación en productos de panificación

P. García Muñoz¹, M. Valera Zaragoza¹, R. Utrilla Coello¹, A. Aguirre Cruz², M. A. García Muñoz^{1*}

¹Universidad del Papaloapan Campus Tuxtepec, Av. Circuito Central No. 200, Col. Parque Industrial, C.P. 68301, Tuxtepec, Oaxaca, México.

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja S/N., Col. 5 de mayo, C.P. 68350, Tuxtepec, Oaxaca, México.

*garcia_m9@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de este trabajo fue modificar enzimáticamente la fibra de piña para incrementar su contenido de fibra soluble y su uso en la elaboración de galletas a partir de la sustitución parcial de harina de malanga por fibra modificada de piña, en la relación 90-10 (F1), 80-20(F2) y 70-30 (F3). Los resultados mostraron un incremento significativo del contenido de fibra dietética soluble después de la modificación. Las formulaciones con mayor aceptabilidad en el análisis sensorial fueron F1 y F2 en la escala "me gusta mucho", con valores elevados de luminosidad. El análisis de textura mostró un incremento significativo en los parámetros de dureza a medida que se incrementó el contenido de fibra en las galletas, haciéndolas menos aceptadas por el consumidor. Finalmente, la adición del 10% de fibra dietética, hace de este producto una formulación atractiva para la funcionalización de alimentos con bajo contenido calórico y libre de gluten.

Abstract

The aim of this work was to enzymatically modify pineapple fiber to improve its soluble fiber content and its application in the production of cookies from the partial replacement of malanga flour by modified pineapple fiber, in the ratio 90-10 (F1), 80-20(F2) and 70-30 (F3). The results showed a significant increase the content of soluble dietary fiber after the modification. The formulations with the highest acceptability in the sensory analysis were F1 and F2 on the scale "I like it a lot", with high values of luminosity. The texture analysis showed a significant increase in the hardness parameters as the fiber content in the cookies increased, making them less accepted by the consumer. Finally, the addition of 10% dietary fiber makes this product an attractive formulation for the functionalization of low-calorie, gluten-free foods.

Introducción

La vida sedentaria del ser humano y el excesivo consumo de alimentos industrializados con alta densidad energética, entre otras, ha propiciado un grave problema de salud pública, posicionando a las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como las principales causas de muerte a nivel mundial. Por consiguiente, una de las áreas que más ha venido revolucionando la industria de los alimentos es la sustitución de carbohidratos simples o de digestión rápida como glucosa, fructosa y galactosa por fibra dietética (FD). La FD es uno de los componentes reconocidos como ingrediente funcional, es de utilidad para el buen funcionamiento gastrointestinal, además, se ha comprobado su papel en la prevención y tratamiento de algunas ECNT tales como: diabetes, obesidad, dislipidemias e hipertensión arterial [1]. La FD está formada por una mezcla heterogénea de sustancias que por sus propiedades físicas y el efecto que cumplen en el organismo se clasifican como fibra dietética soluble (FDS) y fibra dietética insoluble (FDI), referida dicha solubilidad a las fibras que se dispersan en el agua [2]. Se ha demostrado que la fibra soluble en contacto con el agua se hincha por efecto de un retículo que atrapa el agua, originando soluciones de gran viscosidad, este efecto es importante en el organismo porque en el intestino delgado enlentece el tiempo de tránsito y en el estómago retarda el vaciamiento gástrico prolongando la sensación de saciedad. Mientras que la fibra insoluble se caracteriza por atrapar el agua en su matriz provocando mezclas de baja viscosidad agilizando el tránsito intestinal [3]. El hecho de que el contenido de fibra dietética soluble en los productos agroindustriales es demasiado bajo, hace de esta una oportunidad para buscar alternativas de modificación de la FD y elevar el contenido de FDS y mejorar algunas funciones

fisiológicas importantes. Lattimer y Haub [4], recomiendan una dosis diaria promedio de 18 g/día de FDS para reducir la glucemia en ayunas.

Derivado de lo anterior, se ha impulsado a los investigadores a buscar alternativas para mejorar las propiedades de la fibra dietaria, y así potencializar sus beneficios en la salud.

Por mencionar algunos investigadores, Qianyun Ma y col. [5], modificaron enzimáticamente (celulasa/xilanasas) residuos de papa (*Solanum tuberosum L.*). Los investigadores reportaron un aumento del 17.45 % al 26.82 % de FDS. Además, concluyen que la FD modificada exhibió un mayor contenido de monosacáridos solubles, una mayor termoestabilidad y una estructura más porosa en comparación con la fibra dietética no modificada. Sumado a que mejoraron las propiedades funcionales de la fibra dietética, incluida la capacidad de retención de agua y aceite, capacidad de hinchamiento, capacidad de absorción de glucosa y colesterol y capacidad de intercambio catiónico. Por otro lado, Li-Wen Song y col. [6], utilizaron tres métodos para modificar la fibra de los residuos de la pulpa del limón. Los autores reportaron que la hidrólisis con xilanasas aumentó el contenido de fibra dietética soluble de 10.31 a 19.12 g/100 g y disminuyó el contenido de celulosa de 38,97 a 35.85 g/100 g, y hemicelulosa de 22.16 a 18.83 g/100 g. Además, la combinación del tratamiento enzimático y molienda mecánica mejoró significativamente la capacidad de retención de agua, la capacidad de retención de aceite y la capacidad de hinchamiento en comparación con la fibra sin modificar. Finalmente, Mengmei Ma y Taihua Mu [7], investigaron el efecto de un método combinado de altas presiones hidrostáticas y enzimático (HHP-enzimático) sobre las propiedades funcionales de la fibra dietética del comino (*Cuminum cyminum L.*). Los investigadores reportaron que este método incrementó el contenido de fibra dietética soluble (30.37 g/100 g), además, mostró una mejor capacidad de retención de agua, capacidad de hinchamiento, capacidad de absorción de aceite y glucosa, índice de inhibición de la actividad de la amilasa e índice de retardo de los ácidos biliares. Por lo anterior, se plantea la modificación enzimática de fibra de piña para incrementar el contenido de fibra soluble y su utilización en galletas a base de harinas no convencionales como: malanga (*Colocasia esculenta, L. Scott*) y fibra de piña (*Ananas comusus*) para obtener un alimento funcional, y potenciar los beneficios en la salud de los consumidores.

Metodología

Materias primas

Se utilizó tubérculo fresco de malanga y bagazo de piña, el cual fueron donados por la empresa Integradora R y T de la cuenca S.A.P.I. de C.V. y una juguería local, respectivamente, ubicada en el ejido Sebastopol, Tuxtepec Oaxaca. Ambas materias primas fueron obtenidas en estado fisiológico maduro.

Harina de malanga

La harina de malanga se procesó siguiendo el protocolo estipulado por Madrigal Ambriz y col. [8]. El tubérculo se lavó para eliminar las impurezas, se peló y posteriormente se cortó en rodajas de 3.5 mm de espesor. Las rodajas fueron escaldadas durante 20 s a 90°C, seguidas de cinco lavados con abundante agua purificada para reducir el contenido de compuestos antinutricionales, como oxalato de calcio, taninos, etc., como lo sugiere Caicedo y col. [9]. Posteriormente, se llevó a cabo la deshidratación en un horno de secado marca Scorpion Scientific, (modelo A-52040) durante 20 h, a 55°C. Seguido, se redujo el tamaño de partícula y se tamizó con una malla No. 40. El producto terminado se almacenó en bolsas herméticas en un desecador a temperatura ambiente.

Harina de piña

La harina de piña se obtuvo a través del proceso descrito por Rivera Cruz [10]. Se eliminaron los residuos (corazón y cáscara) del bagazo de la piña, posteriormente se llevaron a cabo cinco lavados con agua purificada para eliminar el jugo excedente y se pasó por un colador para escurrir toda el agua contenida. Se sometió a un proceso térmico durante 15 min, a 15 lb/in² de presión en autoclave. Terminado este proceso, se procedió a la deshidratación utilizando un horno de secado Scorpion scientific, (modelo A-52040), durante 8 h a 75°C. Posteriormente, se redujo el tamaño de partícula y se tamizó con una malla No. 40. La harina obtenida se guardó en bolsas herméticas y almacenó en un desecador hasta su modificación enzimática.

Modificación enzimática de la fibra de piña

Para llevar a cabo la modificación enzimática de la fibra de piña, se utilizó el método descrito por Rivera Cruz [10]. En un matraz Erlenmeyer, se mezclaron la solución reguladora de fosfatos (0.2 M, pH 5) y 10 g de harina de piña, manteniendo la relación 1:12 (p/v). Posteriormente la mezcla se colocó en baño María con agitación constante para mantener la mezcla homogénea. Al alcanzar los 40°C se adicionó 1 U/g de enzima celulasa (*Aspergillus niger*) y se dejó actuar por un periodo de 30 min. Pasado el tiempo de hidrólisis, se colocó la mezcla a ebullición durante 15 min para detener la actividad de la enzima y finalmente se dejó enfriar. La fibra hidrolizada se secó en un horno (marca Scorpion scientific, modelo A-52040), durante 22 h, a 70 °C. Se redujo el tamaño y finalmente se tamizó con una malla número 40. La harina obtenida se almacenó en bolsas herméticas a temperatura ambiente.

Formulación de la galleta

Después de obtener las materias primas (harina de malanga y fibra hidrolizada de piña), se realizaron pruebas preliminares para determinar los niveles máximos de sustitución de fibra modificada de piña, por harina de malanga, para una galleta estándar y posteriormente se realizaron las formulaciones que se describe en la Tabla 1.

Tabla 1. Formulación de mezclas de harinas para la elaboración de galletas

Formulación	Harina de malanga (%)	Fibra modificada de piña (%)	Harina de trigo (%)
F0	-	-	100
F1	100	-	-
F2	90	10	-
F3	80	20	-
F4	70	30	-

A partir de las formulaciones anteriores, se procedió a incorporar todos los elementos que constituyen una galleta estándar, como lo establece Pareyt y col. [11], el cual deben estar constituidas por cinco ingredientes principales: harina, azúcar, grasa, agua y un agente leudante, como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2. Formulación de una galleta estándar propuesta por Pareyt y col. [11]

Ingrediente	Contenido (%)
Harina (14% de humedad)	39.37
Azúcar granulada	28.34
Margarina	23.6
Agua	7.87
Vainilla	1.31
Bicarbonato de sodio	1.04
Total	100%

Determinación de fibra dietética total (FDT), insoluble (FDI) y soluble (FDS) en la harina de piña

Las técnicas utilizadas para la determinación de FDT, FDI y FDS, se basaron en los métodos descritos por la AOAC 991.43 (1995) y la AACC 32-07.01 (2010).

Análisis químico proximal de las galletas

Para ello, se determinó el contenido de humedad (NMX-f-428-1982), cenizas (AOAC, 2010), proteínas (AOAC, 1990) y lípidos (AOAC, 1990). El contenido de carbohidratos fue calculado por diferencia (100% menos el contenido de los otros componentes ya mencionados). Todas las determinaciones fueron realizadas por triplicado.

Pruebas de textura

Para esta determinación se utilizó un texturómetro marca Brookfield Texture Analyzer provisto de una plataforma de aluminio, sobre la cual se colocaron las muestras, con una celda de carga de 500 N y velocidad de 5 mm/s. Se realizó una prueba de compresión unidireccional con la finalidad de medir los parámetros de fracturabilidad (fuerza a la que el alimento empezó a quebrarse) y dureza

(fuerza máxima a la que el producto se quebró totalmente). Los análisis se realizaron por quintuplicado.

Evaluación sensorial

Se utilizó una escala hedónica preferencial de siete puntos, en la que se evaluaron el grado de preferencia sobre las formulaciones presentadas. El análisis fue realizado en las instalaciones del taller de alimentos de la Universidad del Papaloapan. Se contó con 100 panelistas no entrenados (46 hombres y 54 mujeres) con un intervalo de edad entre 18 y 60 años, al cual se les dio las indicaciones correspondientes. En la prueba, se presentaron 5 g de cada formulación previamente codificada y aleatorizada y el panelista degustó cada muestra indicando de acuerdo con la escala hedónica su nivel de preferencia [12].

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos por triplicado fueron tratados estadísticamente mediante un análisis de varianza (ANOVA). Se utilizó la prueba de Tukey ($p < 0.05$) para discriminar entre las medias, en caso de encontrar diferencia estadísticamente significativa.

Resultados y discusión

Composición química proximal de la fibra modificada de piña

Después de la modificación enzimática de la fibra de piña se determinó su contenido de fibra dietética total, fibra dietética soluble e insoluble.

Como se observa en la Tabla 3, el contenido de fibra dietética total fue de 52.4 g/100 g, valores esperados según la naturaleza fibrosa de la fruta. Rivera Cruz [10], reportó valores muy similares (53.54 g/100 g), para la piña de la misma variedad y cultivada en la misma región. Sin embargo, otros investigadores reportan valores distintos, según la especie de la piña, tal es el caso de Chareonthaikij y col. [13], el cual reportó valores de 70 g/100 g, de fibra dietética de la pulpa de piña *Ananas comosus* L. Por último, Mabel Selani y col. [14], reportaron valores de 45.2 g/100 g en piña *Ananas comosus* Gold.

La fibra dietética de piña reportada, en su mayoría es fibra insoluble, sin embargo, a partir de la modificación enzimática se logra aumentar el contenido de fibra soluble y con ello potencializar los beneficios y su uso de diversos productos alimentarios. Para ello, se determinó el contenido de fibra soluble e insoluble antes y después de la modificación enzimática. Como se puede observar el contenido de fibra dietética total antes de la modificación enzimática fue de 52.04 g/100g, del cual, 99.8 % corresponde a FDI y solo el 0.2 % a FDS. Después de la modificación enzimática el contenido de FDS aumentó un 11% aproximadamente, este aumento es causado por la acción secuencial de enzimas celulasas el cual catalizan la hidrólisis del enlace glucosídico de la celulosa hasta la obtención de oligosacáridos resistentes [15]. La eficiencia hidrolítica de estos complejos enzimáticos depende tanto de las propiedades individuales de cada enzima (eficiencia catalítica, estabilidad a temperatura alta y pH ácido), como de su proporción en la mezcla, lo que influye en la eficiencia de la hidrólisis [16]. Estos datos coinciden con lo reportado por Rivera Cruz [10], donde obtiene las mejores condiciones para la modificación enzimática de fibra de piña para aumentar su contenido de FDS. Otros investigadores, Mabel Selani y col. [14], reportaron un contenido de FDT de 45.22 g/100 g de fibra, presente en la pulpa de piña, del cual el 98.28 % corresponde a la fracción insoluble de la misma.

Tabla 3. Determinación de fibra dietética total de la harina de piña nativa y modificada

Componente	Contenido (g/100 g b.s.)	
	Antes de la modificación	Después de la modificación
Fibra dietética total	52.04 \pm 0.21	52.20 \pm 2.06
Fibra dietética soluble	0.100 \pm 0.02 ^a	5.90 \pm 0.12 ^b
Fibra dietética insoluble	51.94 \pm 0.24 ^a	46.30 \pm 2.06 ^b

Media aritmética de 3 repeticiones \pm desviación estándar

Los valores en la misma fila con letras diferentes son significativamente diferentes ($p < 0.05$).

Caracterización química proximal de las formulaciones de las galletas obtenidas

La Tabla 4 y Figura 1 muestran los resultados del análisis químico proximal de las formulaciones y producto terminado, respectivamente. El contenido de humedad para F0 fue menor, sin embargo,

para F1, F2, F3 y F4 se observaron valores aproximadamente de 6 g/100 g y no presentaron diferencia estadísticamente significativa, lo que sugiere que estas formulaciones por su alto contenido de malanga (un tubérculo almidonoso con capacidad higroscópica) y fibra hidrolizada de piña, tienen la capacidad absorber agua cuando se somete a un proceso de calentamiento, como es el caso de la elaboración de galletas. Dicha capacidad de absorción de agua viene dado principalmente a la estructura molecular del almidón y celulosa, el cual presenta una gran cantidad de grupos hidroxilos permitiendo mayor interacción con el agua a través de los puentes de hidrogeno [17].

Para cenizas y grasa cruda, se observa un incremento significativo en los valores obtenidos, y es directamente proporcional al aumento del porcentaje de fibra en las formulaciones. Respecto al contenidos de cenizas, este incremento se debe tanto a la malanga como a la fibra modificada de piña, ambos contienen minerales en su composición química y a medida que aumenta las cantidades de fibra, los valores de minerales aumentan de manera paralela. Para grasa cruda, el incremento en los valores obtenidos se le atribuye al aumento de fibra dietética, como se observa en las formulaciones F2, F3 y F4. Según Prakongpan y col. [18], sugieren que el aumento de fibra está relacionado con el contenido de retención de grasa, este efecto determinó que la estructura de la fibra dietética está relacionada con la capacidad tecno-funcional de absorción de aceite. En general las fibras dietéticas insolubles tienen una mayor absorción de aceite que las solubles, dado principalmente por su contenido de lignina y su mayor tamaño de partícula [19]. Por otro lado, Naknaen y col. [17], atribuyen que a medida que aumenta la cantidad de fibra, la capacidad de absorción de aceite viene dado por la capacidad de las fibras de poder absorber grasa por capilaridad.

Con respecto a la cantidad de proteínas presentes en las formulaciones, se puede observar que F0 presenta un valor significativamente mayor al resto de los resultados obtenidos. Cabe hacer mención que F0 está elaborado con 100 % harina de trigo, y esta, a su vez, se caracteriza por el alto contenido de gluten que se encuentra en la harina de trigo, lo que da como resultado 2.59 g/100 g de proteínas, valor significativamente mayor al encontrado en el resto de las formulaciones. Para F2, F3 y F4 la disminución gradual del contenido de proteínas puede atribuirse a que las proteínas que en conjunto con los azúcares son reducidos en las reacciones de Maillard por efecto de las altas temperaturas en el horneado, lo que disminuye de manera gradual este parámetro, al igual que el contenido de carbohidratos presentes en las formulaciones.

Tabla 4. Composición química proximal de las formulaciones elaboradas (base seca).

Componente (g/100g)	Formulaciones				
	F0	F1	F2	F3	F4
Humedad	1.42 ±0.01 ^b	6.11 ±0.102 ^a	6.10 ±0.04 ^a	5.97 ±0.22 ^a	5.84 ±0.01 ^a
Cenizas	0.90 ±0.01 ^e	2.66 ±0.11 ^d	3.20 ±0.20 ^c	4.13 ±0.11 ^b	5.03 ±0.05 ^a
Grasa cruda	15.5 ±0.44 ^b	16.7 ±0.59 ^b	20.5 ±2.02 ^{ab}	24.0 ±2.60 ^a	23.9 ±2.62 ^a
Proteína*	2.59 ±0.06 ^a	0.78 ±0.04 ^c	1.46 ±0.18 ^b	2.59 ±0.09 ^a	2.38 ±0.58 ^{bc}
Carbohidratos ¹	79.3 ±0.50 ^a	73.6 ±0.59 ^b	68.7 ±2.74 ^{bc}	64.1 ±2.36 ^c	63.2 ±3.02 ^c

Media aritmética de 3 repeticiones ± desviación estándar

*N x 6.25

¹El valor se obtuvo por diferencia

Los valores en la misma fila con letras diferentes son significativamente diferentes (p <0.05).

Figura 1. Galletas elaboradas a partir de las formulaciones propuestas

Análisis sensorial de las galletas

Como se observa en la Tabla 5, F0 obtuvo un valor medio de 6.36, el más elevado y con diferencia estadísticamente significativa al resto de las formulaciones. Según la escala hedónica corresponde a las categorías “me gusta moderadamente y me gusta mucho”. Esta formulación consta únicamente de harina de trigo, por ello los consumidores están más identificados con sus características organolépticas, ya que la mayoría de las galletas comerciales están elaboradas a base de harina de este cereal, por lo que es esperado este valor. Estos valores coinciden con lo reportado por Bazan-Aliaga y col. [20], quienes elaboraron galletas a partir de mezclas de harina de arroz y papa, comparándolas con galletas de harina de trigo, reportando que estas últimas presentaron mayor aceptación en el análisis sensorial con valores promedio de 7 y 7.03 en una escala hedónica de nueve puntos. Por otro lado, para F1 y F2 los valores medios obtenidos fueron de 5.40 y 5.19, de acuerdo con el análisis de estadístico, no hubo diferencia estadísticamente significativa, es decir, los panelistas mostraron el mismo nivel de aceptación para estas dos formulaciones. Es importante mencionar que la formulación F2 tiene un 10% de harina de piña modificada, lo que resulta muy conveniente ya que el resultado es una galleta con alto contenido de fibra y aceptable por los consumidores, según la prueba sensorial. De igual forma, Cedeño Reyes y Zambrano Delgado [21], reportaron que las galletas cuya formulación estaban constituidas por el 8% de harina de piña y 92% de harina de trigo, presentaron mayor aceptación en las pruebas hedónicas en diferentes atributos sensoriales (color, olor, textura y sabor) en comparación con aquellas donde la sustitución de harina de trigo por harina de piña fue mayor. A su vez, Sadal y col. [22] y Kuldip y col. [23], confirmaron que las formulaciones elaboradas a base de fibra de piña pueden presentar excelentes características sensoriales hasta un 10% de fibra añadida, intensificando sus propiedades organolépticas. Este cambio positivo de las propiedades organolépticas de las galletas se presenta a partir del 6% de fibra añadida y se mantiene hasta el 10%. Concluyendo que un incremento de las cantidades de fibra, por arriba del 10% empieza a presentar una menor aceptabilidad de las formulaciones [24].

Las formulaciones de menor aceptación fueron F3 y F4. El valor medio obtenido fue de 2.38 y 1.99 respectivamente, sin diferencia estadísticamente significativa. Estos valores, según la escala hedónica corresponden a “me disgusta moderadamente y me disgusta mucho”. Por lo anterior, los panelistas concluyeron que ambas formulaciones no fueron de su preferencia, debido al sabor y textura que presentaban las galletas.

Este análisis permitió concluir que una galleta con contenidos de fibra mayores al 10%, si bien, es un alimento con buenas propiedades nutrimentales por el aporte de fibra, es un alimento con pobres características sensoriales y los consumidores no lo consideran aceptable.

Tabla 5. Resultados de preferencia obtenidos de la prueba hedónica para las galletas elaboradas

Formulaciones	Resultado de la prueba
F0	6.360 ± 0.76 ^a
F1	5.420 ± 1.02^b
F2	5.190 ± 1.10^b
F3	2.380 ± 0.99 ^c
F4	1.990 ± 0.14 ^c

Los valores expresados como media ± desviación estándar

Los valores en la misma columna con letras diferentes son significativamente diferentes ($p < 0.05$).

Pruebas de textura

Uno de los parámetros de calidad más importantes para las galletas es su textura, ya que, si ésta no es la del agrado de los consumidores, es inevitable el rechazo de la misma. Por otro lado, la determinación de los parámetros texturales por medios instrumentales es compleja, ya que son materiales de composición heterogéneos y estructura poco uniforme. Los resultados de textura obtenido de las formulaciones elaboradas se presentan en la Tabla 6. Como se observa, la formulación F0 presentó el menor valor de dureza de todas las formulaciones, aproximadamente 17.9 N. Estos valores son similares a los reportados por Rao Galla y col. [25], en muestras control de galletas de harina de trigo, cuyo valor reportado fue de 2.13 Kgf (20.9 N), de igual forma, Aquino Ruiz [26], reportó valores de dureza de 15.9 N, para galletas elaboradas a partir de trigo de diferentes variedades. Sin embargo, Soler Martínez y col. [27], reportaron valores de 0.565 Kgf (5.48 N) valores muy inferiores a los reportados anteriormente. En la formulación F1 y F2, se observa un aumento

significativo en el parámetro de dureza de aproximadamente 8 N, es importante mencionar que esta formulación está elaborada únicamente de harina de malanga, y a su vez, es libre de gluten. Los valores resultantes de dureza en F1 y F2 fueron de 24.18 y 23.61 N respectivamente, y no presentan diferencia estadísticamente significativa, por lo que los consumidores no perciben diferencia entre estas dos formulaciones en cuanto a la dureza de las galletas. Estos resultados concuerdan con los valores obtenidos en el análisis sensorial, ya que ambas formulaciones presentaron el mismo nivel de preferencia de los consumidores. Por otro lado, a medida que aumentó el porcentaje de fibra para F3 y F4, el parámetro de dureza aumentó de forma proporcional haciendo de estas galletas más resistentes, es decir, se requiere mayor fuerza para poder fracturar las muestras, lo cual ocasiona dificultad en el proceso de masticación y el rechazo de los consumidores. Sadal y col. [22], reportaron el mismo patrón creciente de dureza en galletas elaboradas a partir de mezclas de harina de trigo integral sustituidas con harina de piña (5 al 15 %) atribuyendo el incremento de la dureza a la adición de fibra y una disminución considerable de crujibilidad.

Tabla 6. Parámetros de textura obtenidos de las formulaciones de galletas

Formulaciones	Dureza (N)	Deformación(mm)	Rigidez (N/mm)
F0	17.91±1.18 ^d	0.15±0.014 ^c	119.40±25.6 ^a
F1	24.18±0.99 ^c	0.17±0.014 ^b	142.00±2.56 ^a
F2	23.61±1.01 ^c	0.28±0.021 ^b	84.320±2.19 ^a
F3	28.44±0.78 ^b	0.19±0.014 ^{bc}	149.68±9.02 ^a
F4	31.79±0.48 ^a	0.33±0.007 ^a	97.630±7.44 ^a

Media aritmética de 5 repeticiones ± desviación estándar

Los valores en la misma fila con letras diferentes son significativamente diferentes (p <0.05).

Escobar Moreno [28], estableció una relación directa entre el incremento de fibra y la fuerza necesaria para generar fracturas, haciéndose más evidente a medida que aumenta el porcentaje fibra. Otro parámetro de importancia que se determinó fue la rigidez, el cual se define como la tendencia que tiene el alimento a romperse ante una fuerza aplicada. La rigidez de las formulaciones no mostró diferencia estadísticamente significativa, atribuido a que dichas muestras procedían del mismo lote, por lo tanto, presentaron un buen grado de frescura y no afectó la estructura interna de las galletas horneadas, no dando lugar a la retrogradación.

Figura 2. Comportamiento esfuerzo vs deformación de las formulaciones elaboradas

En la Figura 2 se observa el gráfico del comportamiento de textura de las galletas analizadas, observándose que para las formulaciones F0, F1 y F2 presentan un solo pico máximo de ruptura, cuando se somete a esfuerzo de tensión, reflejando menores valores de dureza y una consistencia

más uniforme en la estructura interna de la galleta. Sin embargo, para F3 y F4, presentan valores mayores a F0 y F1, además de presentar dos y tres picos máximos de fuerza de ruptura de las galletas, respectivamente. Se sugiere que múltiples picos pueden ser atribuidos a bolsas de aire presentes en la estructura interna de los productos, o derivado de la superficie irregular de la muestra al ser sometidas a pruebas de fractura, experimentando un rompimiento inadecuado e induciendo una mayor dispersión de los valores en los parámetros texturales calculados [29]. Por otro lado, Baños y Güemes [30], atribuyen que los máximos picos positivos presentados en las gráficas de textura hacen referencia al esfuerzo de oposición que presenta el alimento para ser comprimido o penetrado.

Trabajos futuros

Evaluar el efecto de los diferentes procesos físicos para incrementar el contenido de fibra soluble en diferentes fuentes agroindustriales.

Conclusiones

La modificación enzimática de fibra de piña incrementó significativamente el contenido de fibra dietética soluble en la harina, haciendo de ésta una opción viable para utilizarlas en diferentes productos de panificación. Se obtuvieron mejores resultados de textura y sensoriales para la formulación elaborada con 90% harina de malanga y 10% fibra modificada, ya que las galletas elaboradas presentaron una consistencia uniforme en la estructura interna, haciéndolas más atractivas al consumidor. Sin embargo, la incorporación de más de 10% de fibra modificada de piña afectan el grado de aceptación de los consumidores dando como resultados valores de “*me disgusta moderadamente y me disgusta mucho*” en la prueba hedónica. Por último, la incorporación de harinas de malanga y fibra modificada de piña, como sustituyentes no convencionales en la galleta permiten obtener un alimento alto en fibra dietética y además libre de gluten, el cual constituye una alternativa para consumidores celíacos y/o con alguna enfermedad crónica no transmisible.

Agradecimientos

Se agradece a la empresa productora de malanga R y T por la donación de malanga y a las instalaciones de la Universidad del Papaloapan por las facilidades brindadas para realizar este trabajo.

Referencias

- [1] C. Stanton, M. Carapetis and P. Phillips. “Fiber facts: Dietary fiber”. *Medicine Today*, vol. 9, no.2, pp. 63-68, 2007.
- [2] A. Samaan. “Dietary fiber for the prevention of cardiovascular disease”. Academic Press, 2017.
- [3] E. Escudero Alvares and P. Gonzáles Sánchez. “La fibra dietética”. *Nutrición hospitalaria*, vol. 21, no. 2, pp. 61-62, 2006.
- [4] J. M. Lattimer and M. D. Haub. “Effects of dietary fiber and its components on metabolic health”. *Nutrients*, vol. 2, no. 12, pp. 1266-89, 2010
- [5] Q. Ma, Z. Ma, W. Wang, J. Mu, Y. Liu, J. Wang, L. Stipkovits, X. Hui, G. Wu and J. Sun. “The effects of enzymatic modification on the functional ingredient - Dietary fiber extracted from potato residue”. *Lebensmittel Wissenschaft Technologie*, vol. 153, pp. 112511, 2022.
- [6] L. Song, J. Qi, J. Liao and X. Yang. “Enzymatic and enzyme-physical modification of citrus fiber by xylanase and planetary ball milling treatment. *Food Hydrocolloids*, vol. 121, pp. 107015, 2021.
- [7] M. Ma and T. Mu. “Modification of deoiled cumin dietary fiber with laccase and cellulase under high hydrostatic pressure”. *Carbohydrate Polymers*, vol. 136, pp. 87–94, 2016.
- [8] L. Madrigal Ambriz, J. Hernández Madrigal, M. Carranco Jáuregui, M. Calvo Carrillo, R. Casas Rosado R. “Caracterización física y nutricional de harina del tubérculo de malanga *Colocasia esculenta* L. Schott de Actopan, Veracruz, México”. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, vol. 68, no. 2, pp 175–183, 2018.
- [9] Q. W. Caicedo, B. R Rodríguez, R. S. Valle. “Una reseña sobre el uso de tubérculos de papa china (*Colocasia esculenta*) conservados en forma de ensilaje para alimentar cerdos”. *Revista Electrónica de Veterinaria*, vol. 15, no. 1, pp. 1-10, 2014.

- [10] E. Rivera Cruz. "Efecto de la hidrólisis enzimática en el contenido de fibra dietética soluble, propiedades fisicoquímicas, funcionales, reológicas y estructurales del bagazo de piña (*Ananas comosus*)". Tesis de maestría, Universidad del Papaloapan, Tuxtepec, Oaxaca, México, 2018.
- [11] B. Pareyt, F. Talhaoui F, G. Kerckhofs, K. Brijs, H. Goesaert, Wevers Martine and J. A. Delcour. "The role of sugar and fat in sugar-snap cookies: Structural and textural properties". *Journal of food engineering*, vol. 90 no. 3, pp. 400–408, 2009.
- [12] M. Lutz Riquelme, D. Morales, B. S. Sepulveda and M. W. Alviña. "Evaluación sensorial de preparaciones elaboradas con nuevos alimentos funcionales destinados al adulto mayor". *Revista Chilena de nutrición*, vol. 35, no. 2, pp. 131-137, 2008.
- [13] P. Chareonthaikij, T. Tanat Uan-On and W. Prinyawiwatkul. "Effects of pineapple pomace fibre on physicochemical properties of composite flour and dough, and consumer acceptance of fibre-enriched wheat bread". *International Journal of Food Science and Technology*, vol. 51 pp. 1120–1129, 2016.
- [14] M. Selani, S. G. Canniatti Brazaca, C. T. Dos Santos Dias W.S. Ratnayake, R. A. Flores, A. Bianchini. "Characterisation and potential application of pineapple pomace in an extruded product for fibre enhancement". *Food Chemistry*, vol. 163, no. 15, pp. 23-30, 2014.
- [15] I. Gutiérrez Rojas, N. Moreno Sarmiento and D. Montoya. "Mecanismos y regulación de la hidrólisis enzimática de celulosa en hongos filamentosos: casos clásicos y nuevos modelos". *Revista Iberoamericana de Micología*, vol. 32, no. 1, pp. 1-12, 2015.
- [16] J. S. Van Dyk and B.I.Pletschke. "A review of lignocellulose bioconversion using enzymatic hydrolysis and synergistic cooperation between enzymes - Factors affecting enzymes, conversion and synergy". *Biotechnology Advances*, vol. 30, no. 6, pp. 1458-1480, 2012.
- [17] P. Naknaen, T. Itthisoponkul, A. Sondée and N. Angsombat. "Utilization of watermelon rind waste as a potential source of dietary fiber to improve health promoting properties and reduce glycemic index for cookie making". *Food Science and Biotechnolog*, vol. 25, no. 2, pp. 415–424, 2016.
- [18] T. Prakongpan, A. Nitithamyong and P. Luangpituksa. "Extraction and application of dietary fiber and cellulose from pineapple cores". *Journal of Food Science*, vol. 67, no. 4, pp, 1308–1313, 2002.
- [19] A. L. Púa, G. E. Barreto, J. L. Zuleta and O. D. Herrera. " Nutrient analysis of taro root *Colocasia esculenta*, L. Schott in the dry tropics of Colombia". *Información tecnológica*, vol. 30, no. 4, pp, 69–76, 2019.
- [20] G. Bazán Aliaga, R. Gabrielli González, D. Acosta Chinchayhuara and J. A. Rojas Castillo. "Galletas de buena aceptabilidad a base de harina de arroz *Oriza sativa* y harina de papa *Solanum tuberosum* var. parda pastosa". *Agroindustrial Science*, vol. 5, no. 1, pp, 69-75, 2015.
- [21] J. L. Cedeño Reyes and J. B. Zambrano Delgado. "Cáscaras de piña y mango deshidratadas como fuente de fibra dietética en producción de galletas". Tesis de licenciatura, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, Calceta, Ecuador, 2014.
- [22] K. B. Sadal, S. B. Dabhade and Bornare. "Development and quality evaluation of Pineapple Pomace Powder fortified biscuits". *International Journal of Chemical Studies*, vol. 6, no. 4, pp. 1019-1023, 2016.
- [23] D. A. Kuldip, L. Aditya and S. Akash. "Development and quality evaluation of pineapple pomace and wheat bran fortified biscuits". *International Journal of Research in Engineering and Advanced Technology*, vol. 2, no. 3, pp. 2320 – 8791, 2014.
- [24] M. Thivani, T. Mahendran and M. Kanimoly. "Study on the physico-chemical properties, sensory attributes and shelf life of pineapple powder incorporated biscuits". *Ruhuna Journal of Science*, vol. 7, no. 2, pp. 32-42, 2016.
- [25] N. Rao Galla, P. Rao Pamidighantam, B. Karakala, M. Rudrayya Gurusiddaiah, S. Akula. "Nutritional, textural and sensory quality of biscuits supplemented with spinach (*Spinacia oleracea* L.). *International Journal of Gastronomy and Food Science*, vol. 7, pp. 20-26, 2017.
- [26] E. L. Aquino Ruiz. "Elaboración de galletas de sal utilizando harina de trigo (*Triticum aestivum*) nacional de la variedad INIAP – COJITAMBO, con suplementos parciales de

- harina de trigo importado. Tesis de licenciatura, Universidad Técnica de Ambato, San Juan Bautista de Ambato, Ecuador, 2013.
- [27] N. Soler Martínez, O. Castillo Ruíz, G. Rodríguez Castillejos, A. Perales Torres, A. González Pérez. "Análisis proximal, de textura y aceptación de las galletas de trigo, sorgo y frijol". Archivos Latinoamericanos de Nutrición, vol. 67, no. 3, pp. 227-233, 2017.
- [28] N. Escobar Moreno. "Evaluación del comportamiento de la fibra soluble como compuesto bioactivo, adicionada en productos horneados de panadería y bizcochería". Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 2012.
- [29] J. Park, I. Choi and Y. Kim. "Cookies formulated from fresh okara using starch, soy flour and hydroxypropyl methylcellulose". Food Science and Technology, vol. 63, pp. 660-663, 2015.
- [30] B. Baños Espíndola and N. Güemes Vera. "Caracterización reológica de masas de harina de trigo, adicionadas con fibra soluble" Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 2007.